

традиційній для гаптування більш раннього часу манері: способом комбінування різних видів прикріпів, для виготовлення яких використовували шовк у тон металу. Спрощено, без детальної проробки вишито риси облич і волосся. Крім технічних особливостей, на час виконання твору наприкінці 1710-х – початку 1720-х рр. також вказує стилістика орнаментальних смуг, якими традиційно окреслено периметр опліччя. Квіти і плоди гранатів – характерні орнаментальні мотиви практично всіх фелонів згаданої групи, втратили свою графічну виразність і зменшились у розмірах. Відтак збільшення інтервалів між окремими елементами привнесло в будову орнаментальної композиції відчуття руху і стриманої енергії, що стане виразною рисою творів флорівського осередку гаптування у 1740–1750-х рр.

Отже, композицію “Деїсус з апостольським чином”, найбільш відому за фелонами 1702 р., неодноразово повторювали у пам’ятках, що вийшли на початку XVIII ст. з гаптарських майстерень Києво-Вознесенського і приписного до нього Глухівського Успенського монастирів. Численні повтори цієї схеми свідчать про серійне виробництво гаптованих творів, не характерне для попереднього періоду. Означене явище стало відповіддю вказаних осередків гаптування на дедалі більшу потребу у церковному начинні, зумовлену масштабами храмовбудівництва за гетьманування Івана Мазепи. Тиражована композиція вирізнялася низкою іконографічних особливостей, які можна використати для уточнення атрибуції гаптованих фелонів у музейних зібраннях.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ м. БІЛОПІЛЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білопілья, районний центр Сумської обл., належить до категорії історичних міст України. Розташоване воно не берегах рр. Вир і Крига на межі двох історичних регіонів – Чернігово-Сіверщини та Слобожанщини, що й визначає специфіку його архітектурної спадщини. Серед пам’яток міста найціннішими є ті, що представляють сакральну архітектуру. Ці мало-відомі широкому загалу церковні пам’ятки, як збережені, так і втрачені, ми й розглянемо у цьому матеріалі.

Найдавнішою архітектурною домінантою Білопілья була дерев’яна соборна церква Різдва Богородиці, збудована 1672 р., у рік заснування поселення. Тоді ж звели головний храм приміської слободи Криги (зараз у складі міста) – Петропавлівський, а ще через два роки – Стефанівську дерев’яну домову церкву білопільського козацького сотника С. Куколь-Яснопольського неподалік від надбрамної башти Замка. Описи Білопілья 1682 та 1685 рр. фіксують уже вісім дерев’яних церков у місті й навколишніх слободах¹: у фортеці – соборну, Стефанівську, Покровську й Миколаївську; на плато за межами фортеці – Спасо-Преображенську й Іллінську; у заплаві р. Криги – Михайлівську й Петропавлівську².

З усіх тих храмів ми маємо деякі відомості тільки про один – Михайлівський, оскільки збереглася його фотографія. Вона дає уявлення про характер дерев’яних церков міста XVIII ст. Михайлівська церква на Старосіллі споруджена 1779 р. Церква була досить архаїчної структури – тридільна, двоверха, без світлових восьмериків і заломів³. Усі зруби прямокутні в плані. Нава – вища й ширша за інші зруби. Її вінчав чотиригранний намет з глухим ліхтарем і

¹ *Багалеї Д.* Матеріали для історії колонізації і быта степної окраїни Московського державства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI–XVIII ст. М., 1886. С. 117.

² *Историко-статистическое описание Харьковской епархии.* М., 1857. Отд. 3. С. 416.

³ *Таранушенко С.* Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Переднє слово С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський; упоряд., прим. О. О. Савчук. 2-е вид., стер. Харків : Видавець Савчук О. О., 2017. 896 с., 1033 іл. Серія “Слобожанський світ”. Вип. 8. С. 367-368.

маківкою. Таким само був верх вітваря і, ймовірно, верх бабинця. Північний і південний притвори й дзвіниця з заходу прибудовані у ХІХ ст., внаслідок чого церква набула хрещатої структури. При цьому було розібрано верх бабинця й влаштовано над ним двосхилий дах. Дзвіниця була двоярусною, типу “четверик на четверику”. Її вінчала плеската баня зі шпилем. Перед входом був масивний чотириколонний портик з трикутним фронтоном, у чому проявився вплив класицистичної стилістики. Церкву розібрали 1914 р. після того, як поряд збудували однойменний мурований храм, що зберігся донині й є пам’яткою архітектури¹.

У ХІХ ст. об’ємно-просторова композиція Білопілля розвивалася на основі спадщини попередньої доби, й у ній провідну роль відігравали церковні споруди. Головна композиційна вісь міста посилила своє значення після того, як на ній замість дерев’яних попередниць були зведені муровані багатоверхі церкви з високими дзвіницями – соборна (1827), Покровська (1827) Спасо-Преображенська (1868) та Іллінська (1876). При цьому загальна кількість церков зменшилась, оскільки 1797 р. було скасовано Стефанівську церкву, а 1827 р. – Миколаївську, проте композиційне значення церков, що лишилися, різко зросло. Це стосувалося й двох архітектурних доміант у долині р. Криги – Михайлівської та Петропавлівської церков. Під час перебудов не завжди дотримувалися принципу спорудження нового храму на місці попереднього. Нові церковні будівлі зазвичай ставили неподалік попередніх, але на вищих позначках рельєфу (Іллінська й Петропавлівська церкви).

Найголовнішою міською доміантою був мурований собор Різдва Богородиці з дзвіницею, що зведено на центральній площі міста замість дерев’яного протягом 1817–1827 рр. Соборний храм мав три престоли: головний – на честь Різдва Пресвятої Богородиці; південний – на честь Святого Миколая; північний – на честь Богоявлення Господнього. Храм був прямокутним у плані, хрестовокупольним, п’ятибанним, в архітектурних формах пізнього класицизму. Головні композиційні вісі акцентували трикутні фронти на фасадах. Вікна були розміщені у два яруси. Циліндричні світлові підбанники несли сферичні бані з маківками. З заходу містилася чотириярусна дзвіниця. Нижній її ярус – тридільний приділ, два верхні – четверики з арковими отворами дзвонів у кожній грані. Верхній ярус – восьмерик, увінчаний восьмигранною сферичною банею. У цьому ярусі містився головний міський годинник².

Мурована Покровська церква з дзвіницею була збудована на однойменній вулиці 1827 р. замість згорілої у 1819 р. дерев’яної церкви. За характером пізньокласицистичних архітектурних форм дуже близька до собору Різдва Богородиці, але значно вишуканіша. Хрещата, на п’ятидільній основі, однобанна. Підвищений центральний четверик ніс світловий циліндричний підбанник зі сферичною банею й світловим ліхтарем. Дещо нижчі рамена мали двосхилі дахи з трикутними фронтонами на причітках. У міжрукав’ях були ще нижчі приміщення. Із заходу впритул до церкви стояла триярусна дзвіниця, перший ярус якої був хрещатим у плані, з чотириколонним портиком і аркою на західному фасаді. Другий ярус – восьмерик, третій – циліндричний, зі сферичною банею й шпилем³. У грудні 1878 р. у цьому храмі було охрещено Олександра Івановича Кандибу – майбутнього знаменитого українського поета Олександра Олеся.

Спасо-Преображенська мурована церква було споруджено 1868 р. замість дерев’яної попередниці 1747 р. Архітектурно її було вирішено у формах “російсько-візінтійського” стилю. На західному фасаді мала високу дзвіницю, увінчану шатром.

Іллінська церква, збудована (1876) замість дерев’яної попередниці у неоросійському стилі, була п’ятиверхою, з високою дзвіницею над західним притвором, мала бічні вітварі.

Усі чотири храми, про які мовилося вище, не збереглися: у 1939–1940 рр. висаджено в повітря міський собор, Іллінську, Спасо-Преображенську й Покровську церкви. Соборну дзвіницю зруйнували після Другої світової війни наприкінці 1940-х рр. Міський центр лишився позбавленим усіх архітектурних доміант, що є, на жаль, досить характерним для всього регіону Лівобережної України результатом партійно-державного нігілізму радянської доби.

Натомість на периферії, у колишніх приміських слободах збереглися дві муровані церкви, що виразно й яскраво представляють характер церковної архітектури регіону кінця ХІХ

¹ *Вечерський В.* Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. К. : НДІТІАМ, 2002. С. 266.

² Там само. С. 264-265.

³ Там само. С. 265.

– початку ХХ ст. у стилістиці історизму та модерну, у т.ч. й національно орієнтованого. Це Петропавлівська та Михайлівська церкви, що заслуговують на окрему розповідь.

Церква Свв. Петра і Павла з дзвіницею стоїть в правобережній частині заплави р. Криги серед садибної одноповерхової забудови. Східним фасадом виходить на вул. Гагаріна, що є головною розпланувальною комунікацією правобережної частини з центром міста. На деяких ділянках криволінійної траси вулиці силует пам'ятки потрапляє на її вісь. На церкву зорієнтована також вісь вул. Гоголя. Завдяки композиційно активній п'ятиверхості та високій дзвіниці Петропавлівська церква є найважливішою містобудівною домінантою, добре проглядаючись як із схилів лівобережного плато, де лежить історичне середмістя Білопілья, так і з заплави. Уперше дерев'яну Петропавлівську церкву збудували поблизу теперішньої у 1672 р. Вона була парафіяльним храмом слободи Криги, заснованої того ж року. 1681 р. Крига стала посадом (передмістям) м. Білопілья. Новий дерев'яний храм збудували на місці теперішнього 1798 р. Взамін нього у другій половині ХІХ ст. споруджено мурований тридільний храм, що мав масивний четверик нави та прямокутні бабінець і вівтар. У 1886 р. цю церкву реконструйовано з розширенням і прибудовою дзвіниці за проектом архітектора В. Немкіна (1857–1908), котрий тоді щойно обійняв посаду харківського єпархіального архітектора¹. Поряд з храмом тоді ж збудовано мурований одноповерховий будинок церковного причту, що став невід'ємним компонентом цього архітектурного комплексу й з огляду на це також має бути зарахований до пам'яток архітектури. Церквою, її будівництвом і реконструкцією опікувалася місцева родина Зарецьких (нащадки засновників Білопілья), з якої вийшов видатний український художник ХХ ст. Віктор Іванович Зарецький (1925–1990), який народився у Білопільлі, у парафії Петропавлівської церкви.

За розпланувально-просторовою типологією Петропавлівська церква цілком традиційна, близька до Іллінської церкви – хрещата, п'ятидільна, з видовженим західним раменом, до якого прилягає тридільний притвор з дзвіницею над ним. До вівтаря з півночі прилягає прямокутний у плані жертвник. Основні об'єми храму двосвітні. У нижньому ярусі містяться великі аркові вікна, у верхньому – маленькі спарені (мотив романо-візантійського біфорія). Над перетином рамен підноситься широкий глухий четверик, увінчаний п'ятьма верхами з шоломовидними банями на гранчастих підбанниках. Наріжні верхи – глухі, центральний – світловий. Дзвіниця триярусна: другий ярус – четверик з арковими отворами, третій – високий стрункий восьмерик з арковими отворами дзвонів за сторонами світу, завершений кокошниками й увінчаний шатром з ліхтариком і банькою. Будівля вирішена у формах неоросійського стилю зі строгою, але виразною системою декору. Наріжники акцентовані гранчастими півколонами. Чола бічних рамен увінчані щипцями, що складаються з шеругу кокошників. Вигадливо вирішені віконні наличники, що складаються з фільончастих пілястр і широких профільованих архівольтів. Будівля має виділену цокольну частину з підвіконними фільончастими нішами та розвинений карниз.

У інтер'єрі храму, як і в його зовнішніх формах, поєднуються два принципи побудови архітектурної форми й розвитку простору: глибинно-вісьовий та центричний. Перший підкреслено ритмом арок, що поєднують усі компартименти по поздовжній вісі, підпружних арок та глибоких розпалубок коробового склепіння західного рамена. Центричний принцип виявлений в оригінальному вирішенні центральної частини храму: могутні кутові пілони й профільовані широкі підпружні арки несуть зрізане восьмилоткове склепіння, на якому стоїть світловий восьмерик, увінчаний зімкнутим склепінням. Загалом така конструкція переходу до світлового восьмерика трохи нагадує традиційний для української архітектури залом. Бічні рамена й вівтар перекриті коробовими склепіннями. Всі яруси дзвіниці мають плоскі перекриття по дерев'яних балках. У західній частині західного рамена є балкон з металевою огорожею, що виконує функцію хорів. Вихід на нього влаштовано з дзвіниці. Церква збудована з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, зовні й усередині потинькована. Фасади мають двоколірне пофарбування: поле стіни – жовта вохра, деталі – білі. Щипцеві дахи по дерев'яних кроквах, бані й шатро укрите покрівельною сталлю. Підлога вимощена керамічною плиткою. В інтер'єрі збереглися олійні мальовання кінця ХІХ ст., наближені за стилем до розписів Володимирсько-

¹ Тимофієнко В. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть: Біографічний довідник. К. : НДІТІАМ, 1999. С. 274-277.

го собору в Києві. На діагональних гранях центрального зрізаного склепіння у круглих медальйонах – Євангелісти, на всіх пілонах під підпружними арками – постаті святих на повен зріст. Олійні мальовання у вітварі, виконані у 1980-х рр., мистецької цінності не мають, як і іконостас. Пам'ятку використовують за первісним призначенням. У 1989–1990 рр. проведено ремонт, під час якого в бічних раменах влаштовано вітварі: північний – Святодухівський, південний – Боголюбський. Петропавлівська церква у Білопідлі є одним з яскравих архітектурних витворів неоросійського стильового напрямку в річищі історизму другої половини ХІХ ст. Її виявив й обстежив Вечерський В. В. у 1990 р. Храм включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Сумська область”)¹, після чого поставлено на державний облік як пам'ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним № 200-См.

Мурована одnobанна церква Св. Михайла з дзвіницею розташована на локальному підвищенні лівобережної частини заболоченої заплави р. Криги серед одноповерхової садибної забудови. Це підвищення є фокусом амфітеатру схилів високого лівобережного плато, а відтак – зоною високої композиційної активності. До 1920-х рр. р. Крига протікала іншим річищем, ближче до схилів, так що церква містилася на її правому березі. Завдяки активному силуету церква є важливою містобудівною домінантою, добре проглядається зі схилів лівого берега. Проте високі дерева обмежують композиційний вплив храму прилеглими вулицями та відкритим луговим простором на південь від церковного подвір'я. Уперше дерев'яна Михайлівська церква була збудована на цьому місці у 1680-х рр. як парафіяльний храм приміської слободи Старосілля. Його змінила в 1779 р. (за деякими іншими відомостями, 1771 чи 1774 р.) нова дерев'яна церква, про яку йшла вище. Поряд з нею у 1907–1912 рр. за проектом харківського єпархіального архітектора В. М. Покровського збудували однойменний мурований храм². Це традиційна для України за структурою тридільна одnobанна церква з дзвіницею над західним притвором. Вона має дуже виразний силует, розвинену систему фасадного декору, виконаного у фасонній і лекальній червоній цеглі. Усі компартименти прямокутні в плані, поєднані в інтер'єрі арками. Притвор під дзвіницею перекрито хрестовим склепінням, бабінець – коробовим, вітвар – напівлотковим. Над навою на трикутних пандативах підноситься масивний світловий восьмерик, увінчаний зімкнутим восьмилопатовим склепінням. Ризниці обабіч вітваря та бічні приміщення західного притвору мають плоскі стелі по дерев'яних балках. У зовнішніх об'ємах домінує восьмерик, що за шириною дорівнює наві й увінчаний пластичним двоярусним верхом із перехватом, характерним для української церковної архітектури доби Гетьманщини. Дзвіниця на західному рамені храму триярусна й набагато вища, ніж церковний верх. Верхній ярус – арковий восьмерик, в якому арки спираються на бочкоподібні колони. Верх дзвіниці вирішено у тих самих формах, що й вінчання церковної бані. Невеличкі об'єми двоколонних ганків перед трьома входами, а також понижені ризниці контрастують із монументальним основним об'ємом будівлі. Ця монументальність підкреслюється й характером декору: гладенькі площини стін є тлом для ретельно опрацьованих деталей. Це наріжні спарені романські півколонки, віконна лиштва зі зрізаними верхніми кутами (репліка традиційних форм української народної дерев'яної архітектури), цегляні брівки й архівольти, ширинки, смуги городків і поребрика, зубчасті карнизи.

В інтер'єрі храму поєднуються глибинно-вісьовий принцип компонування об'ємів з висотним принципом розкриття внутрішнього простору наві. У бабинці є невеликі хори у вигляді лоджії, вхід на які влаштовано з дзвіниці. На пандативах є олійні мальовання 1912–1917 рр. (євангелісти). Їх поновлювали 1986 р., коли була виконана решта мальовань в інтер'єрі. Іконостас історико-мистецької цінності не має. Церква збудована з червоної цегли на цементному розчині з розшивкою швів. Потинькована лише в інтер'єрі. Дахи й бані по дерев'яних кроквах і кружалах укріті покрівельною сталлю. З боку вул. Старосілля церковне подвір'я мало збудовану одночасно з храмом огорожу на цегляному цоколі: між цегляними

¹ Звід пам'яток історії та культури України: енциклопедичне видання / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. К. : НАН України. Інститут історії України, 2017. Сумська область / Обласна редакційна колегія тому: О. Мельник (заст. голови колегії) та ін.; редакційно-видавнича група тому: В. Павленко та ін. (Матеріали до багатотомного “Зводу пам'яток історії та культури України”). С. 246-247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/item/0013186>

² Тимофієнко В. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть... С. 308.

квадратовими в перетині стовпами – однакові секції залізних ґрат мистецької роботи із включенням штапованих двобічних орнаментованих розеток. В останні роки огорожа зазнала реконструкції з повною заміною її цегляних частин, проте автентичні залізні ґрати збереглися.

Михайлівська церква стала останньою архітектурною домінантою Білопільля дорадянської доби. В її архітектурі відбилися пошуки українського національного стилю, стильові риси модерну та ремінісценції візантинізму, що панував у церковній архітектурі до 1917 р. Це унікальний архітектурний витвір доби пізнього історизму та модерну. Церкву виявив і обстежив Вечерський В. В. у 1990 р. Її включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Сумська область”)¹, після чого поставлено на державний облік як пам'ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним № 201-См².

На зламі століть і тисячоліть протягом 1999–2001 рр. архітектурне середовище Білопільля збагатилося двома церковними будівлями. В історичному центрі поряд з входом на територію Вирського городища постала нова церква Різдва Богородиці, освячена 2000 р. За типом це сільський хрещатий у плані одноверхий храм з дзвіницею на західному фасаді, простий і лапідарний за своїми архітектурними формами.

У периферійному районі міста, на значній віддалі від історичного центру, біля залізниці й виїзду на Путивль у 2001 р. збудували п'ятиверху з окремо розташованою високою дзвіницею церкву Успіння Богородиці, активна композиційна роль якої дещо знівельована випадковим розташуванням у розпланувальній структурі населеного пункту.

Цей короткий огляд сакральної православної архітектури одного з невеликих провінційних історичних міст Лівобережної України демонструє тенденції як розвитку, так і занепаду й деградації архітектури як найбільш соціально обумовленого мистецтва, що особливо яскраво проявилось в церковній архітектурі.

Гавриленко К. С.

Старший науковий співробітник
Національний художній музей України

ОРНАМЕНТАЦІЯ ТЛА УКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДОБИ “МАЗЕПІНСЬКОГО” БАРОКО

Питання орнаментального оформлення українського іконопису останньої чверті XVII – початку XVIII ст. з територій Наддніпрянщини є досить непростим, зважаючи на невелику кількість збережених пам'яток. Важливим завданням сучасного мистецтвознавства є введення до наукового обігу недосліджених пам'яток. Орнаменти, що прикрашають пам'ятки сакрального мистецтва, можна розглядати як атрибутивний елемент, оскільки вони допомагають визначити час появи твору та його приналежність до конкретної території чи навіть місцевої школи. Вивчення цього питання допоможе точніше датувати колекції іконопису музеїв України.

Огляд літератури засвідчує певний інтерес до проблеми орнаментування українських ікон у вітчизняній науці, але дослідження досить нечисленні й не розкривають усіх аспектів

¹ Звід пам'яток історії та культури України: енциклопедичне видання / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. К. : НАН України. Інститут історії України, 2017. Сумська область / Обласна редакційна колегія тому: О. Мельник (заст. голови колегії) та ін.; редакційно-видавнича група тому: В. Павленко та ін. (Матеріали до багатотомного “Зводу пам'яток історії та культури України”). С. 243-244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/item/0013186>

² Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К. : Видавничий дім А.С.С., 2005. С. 280-282.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019